

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING AXLOQIY KAMOLATI MUAMMOLARI

Mansurova Maftuna Alisher qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi” magistri

maftunamansurova140@gmail.com

Annotatsiya. Talabalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, ma'naviy yetuklik, mas'uliyat, halollik, vatanparvarlik kabi fazilatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlil etilgan. Shuningdek, axloqiy tarbiyaning jamiyat taraqqiyoti va shaxs kamolotidagi o'rni hamda uni oliy ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'liq holda tashkil etishning mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar. Axloqiy kamolot, oliy talim, talaba shaxsi, manaviy tarbiya, qadriyatlar, pedagogik muhit.

Аннотация. В статье проанализированы факторы, влияющие на формирование у студентов преданности национальным и общечеловеческим ценностям, духовной зрелости, ответственности, честности, патриотизма и других нравственных качеств. Также раскрыта сущность нравственного воспитания, его роль в развитии общества и совершенствовании личности, а также его тесная связь с процессом обучения.

Ключевые слова: нравственное совершенствование, высшее образование, личность студента, духовное воспитание, ценности, педагогическая среда.

Abstract. The article analyzes the factors influencing the development of students' loyalty to national and universal values, spiritual maturity, responsibility, honesty, patriotism, and other moral qualities. It also reveals the essence of moral education, its role in social development and personal growth, as well as its close relationship with the educational process.

Keywords: moral development, higher education, student personality, spiritual education, values, pedagogical environment.

KIRISH. Inson shaxsini har tomonlama rivojlantirish nafaqat jismoniy va intellektual tayyorgarlikni, balki manaviy yetuklikni ham talab qiladi. Globallashuv jarayonida turli madaniyatlar, g'oyalar va qadriyatlarning aralashuv fonida milliy ma'naviyatni saqlab qolish va rivojlantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. XXI asrda insonning axloqiy kamoloti va ma'naviy tarbiyasi masalasi nafaqat alohida bir jamiyatning balki butun bir insoniyat taraqqiyotining asosiy tayanchlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Inson kamolotida jismoniy go'zallik mukammal muhim ahamiyat kasb etadi. Jismonan baquvvat, sog'lom bo'lish nafaqat shaxsiy balki ijtimoiy qadriyatdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Kamolot (arabcha komil, yetuklik, mukammal) – insonlar o'rtasida jismoniy va ruhiy yetuklikning yuksak darajasini ifoda etishi bilan birga hayotdagi har qanday mukammal hodisa ish va harakatga nisbatan ham qo'llaniladigan tushuncha. Insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilmdir. Yaxshi xulqlarning yaxshiligi, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar bilan bayon qiladigan kitobni axloq deyiladi. Axloqiy tarbiya shaxs dunyoqarashining shakllantirishning muhim omili. Shaxs dunyoqarashini shakllantirishda ma'naviy axloqiy tarbiya muhim o'ringa ega bo'lib, uni samarali tashkil etish talabalarning manaviy ongini shakllantirishga yordam beradi. Axloqiy tarbiya muayyan jamiyat tomonidan tan olingan va rioya qilinishi zarur bo'lgan xulq atvor qoidalari, mezonlarini talabalar ongiga singdirish, ularda axloqiy ong, axloqiy faoliyat ko'nikmalari hamda axloqiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan harakat

bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri sanaladi. Oliy ta'lim muassasalarida yoshlarning axloqiy kamoloti jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Talabalar nafaqat professional bilimlarga, balki yuksak ma'naviy fazilatlariga ega bo'lishlari zarur. Ammo bugungi global axborot oqimi, texnologik taraqqiyot va ma'naviy tahdidlar yoshlarning dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayrim talabalarda o'qishga bo'lgan mas'uliyatning pasayishi, yengil hayot tarziga berilish, ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy kontentga berilib ketish kabi holatlar uchramoqda. Bundan tashqari, ta'lim muassasalarida pedagoglar va talabalar o'rtasida sog'lom muloqotning yetarli emasligi, tarbiyaviy ishlarning samaradorligi pastligi ham axloqiy kamolotga salbiy ta'sir qilmoqda. Jamiyatga foydali shaxsni tarbiyalashda faqat auditoriyadagi nazariy ma'ruzalar yetarli bo'lmay, talabalar ongida yuksak burch, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, halollik kabi sifatlarni shakllantirishga qaratilgan tizimli ishlar bo'lishi lozim. Ba'zan oliy ta'lim muassasalarida manfaatparastlik, korrupsiya, tanish-bilishchilik kabi salbiy holatlarning uchrab turishi ham axloqiy tarbiyaning zaiflashuviga sabab bo'layotgan omillardan biridir. Talabalar orasida kitob o'qish madaniyatining pasayishi, bo'sh vaqtni samarasiz o'tkazish, zararli odatlarga berilish ham axloqiy muammolar qatoriga kiradi. Zamonaviy oliy ta'limning asosiy vazifasi – yoshlarni nafaqat kasb-hunar egallashga, balki ularni barkamol inson sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ta'lim jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiya tizimini takomillashtirish, ijtimoiy faollikni oshirish, bo'lajak mutaxassislarining ma'naviy immunitetini kuchaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

METADALOGIYASI

Oliy ta'lim muassasalarida axloqiy kamolotni rivojlantirish uchun birinchi navbatda tarbiyaviy ishlarning mazmuni va metodikasini zamon talabiga mos ravishda yangilash lozim. Talabalarning mustaqil fikrlashini rag'batlantiruvchi, ularda vatanparvarlik va halollik fazilatlarini kuchaytiruvchi loyihalar ko'paytirish zarur. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini shakllantirish, zararli axborotlardan himoyalanih ko'nikmalarini berish ham katta ahamiyatga ega. Pedagoglar va psixologlar tomonidan muntazam suhbatlar, treninglar tashkil qilish, talabalarni ijodiy, ilmiy va jamoatchilik faoliyatiga keng jalb etish ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga yordam beradi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida adolat va shaffoflik tamoyillariga qat'iy amal qilish, korrupsiya va boshqa salbiy illatlarga qarshi keskin choralar ko'rish talab etiladi. Talabalar orasida kitobxonlikni targ'ib etish, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni ko'paytirish, namuna bo'ladigan shaxslar bilan uchrashuvlar tashkil etish ham axloqiy tarbiyaning samarali yo'nalishlaridan biridir. Oila, ta'lim muassasasi va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali yoshlar ongida ijobiy qadriyatlarni shakllantirishga erishish mumkin. Bugungi globallashuv, axborot texnologiyalari va raqamli jamiyat davrida talabalarning axloqiy kamolot masalasi o'ziga xos dolzarflik kasb etmoqda. Axloqiy tarbiya jarayoni — bu shunchaki qoidalar yig'indisi emas, balki insonning ichki dunyosini, ma'naviy qadriyatlarini, iymon-e'tiqodini va hayotga bo'lgan mas'uliyatli munosabatini shakllantirish jarayonidir. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim tizimida talabalarning axloqiy kamolotini rivojlantirishga alohida e'tibor berish jamiyatning ertangi ma'naviy poydevorini mustahkamlash deganidir.

TAHLIL VA NATIJA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ayrim talabalarda axloqiy me'yorlarga befarqlik, individualizm, mas'uliyatsizlik va iste'molchilik kayfiyati kuzatilmoqda. Bunday holatlarning yuzaga kelishida bir qator omillar — oila, muhit, ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlaridagi noto'g'ri g'oyalar hamda tarbiyaviy ishlarning yetarli darajada samarali tashkil etilmagani o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Shu bois, talabalarda axloqiy immunitetni mustahkamlash, ularni mustaqil fikrlaydigan, tanqidiy tafakkurga ega, ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllantirish bugungi kun ta'limining eng muhim vazifasidir. Oliy ta'lim muassasalari faqat bilim beruvchi emas, balki shaxsni kamolga yetkazuvchi muassasaga aylanishi lozim. Buning uchun ta'lim jarayonida milliy qadriyatlar, insonparvarlik, bag'rikenglik, halollik, vatanparvarlik kabi tushunchalar asosida tarbiyaviy ishlar tizimini kuchaytirish zarur. Shu bilan birga, axloqiy tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, psixologik yondashuvlar, rolli o'yinlar, ma'naviy

uchrashuvlar va ijtimoiy loyihalardan foydalanish talabalarning bu boradagi faolligini oshiradi. Shuningdek, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, har bir talabaning ichki dunyosini chuqur o'rganish, ularni shaxs sifatida qadrlash va rag'batlantirish orqali axloqiy rivojlanishga ijobiy zamin yaratiladi. Jamiyatda axloqiy mezonlarga amal qiluvchi yoshlar sonining ortishi esa mamlakatning ma'naviy qudratini, ijtimoiy barqarorlikni ham mustahkamlaydi. Talabalarning axloqiy kamoloti bu butun ta'lim tizimi, oila va jamiyat hamkorligida amalga oshiriladigan murakkab, ammo muhim jarayondir.

XULOSA

Axloqiy yetuk, ma'naviy barkamol talaba kelgusida nafaqat o'z hayotida, balki jamiyat taraqqiyotida ham faol, mas'uliyatli, adolatparvar inson sifatida namuna bo'ladi. Shu sababli, axloqiy kamolotni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar davlat siyosati, ta'lim strategiyasi va har bir o'qituvchining Bugungi globalashuv, axborot texnologiyalari va raqamli jamiyat davrida talabalarning axloqiy kamolot masalasi o'ziga xos dolzarblik kasb etmoqda. Axloqiy tarbiya jarayoni — bu shunchaki qoidalar yig'indisi emas, balki insonning ichki dunyosini, ma'naviy qadriyatlarini, iymon-e'tiqodini va hayotga bo'lgan mas'uliyatli munosabatini shakllantirish jarayonidir. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim tizimida talabalarning axloqiy kamolotini rivojlantirishga alohida e'tibor berish — jamiyatning ertangi ma'naviy poydevorini mustahkamlash deganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Ochilov E., Yo'ldoshev A. Pedagogika. – Toshkent: "O'qituvchi", 2020.
3. Jo'rayev R. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent: "Istiqlol", 2019.
4. Xamidov B. Tarbiyaviy jarayonning nazariy asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
5. Xalikulov Azizbek. XXI asrda insonning axloqiy kamoloti va ma'naviy tarbiyasi. Samarqand filiali TATU . 2025